

Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları ile Yenilik Faaliyetlerinde Bulunan Girişimler Arasındaki İlişki: Türkiye’de Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma

Muhammed Arif BOYRAZ

Dr., Bağımsız Araştırmacı

arifboyrazz@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4875-9425>

Makale Başvuru Tarihi : 07.09.2025

Makale Kabul Tarihi : 12.10.2025

Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.17424275

Özet

Anahtar Kelimeler:

Ar-Ge, Yenilik, Ürün, Süreç, Organizasyon

Ar-Ge faaliyetleri doğası gereği ürün, hizmet, süreç gibi işletme unsurları üzerinde yeniliği ve mevcut olanı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu durum işletmelerin yenilik faaliyetlerini önemli ölçüde Ar-Ge uygulamalarıyla gerçekleştirebileceği varsayımını ortaya çıkarmaktadır. Ancak Ar-Ge faaliyetleri yapısı gereği işletmeler için önemli yatırım maliyetlerini beraberinde getirmektedir. Bu düşünceden hareketle işletmelerin Ar-Ge harcamaları ile yenilikçi faaliyetlerde bulunan girişimler arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma Türkiye’de faaliyet gösteren yenilikçi işletmelere ve bu işletmelerin Ar-ge harcamalarına yönelik gerçekleştirilmiştir. 2004-2021 yıllarındaki veriler ışığında yenilikçi işletmelerin süreç, organizasyon, pazarlama ve ürün yeniliği faaliyetleri ile aynı yıllardaki özel sektör Ar-Ge harcamaları ilişkilendirilerek dört ayrı hipotez kurulmuştur. Hipotezler IBM SPSS Statistics 27 programı vasıtasıyla Spearman yöntemi kullanılarak korelasyon analizine tabi tutulmuştur. Sonuçlar yıllık özel sektör Ar-ge harcamaları ile süreç, organizasyon ve pazarlama yeniliği faaliyetlerinde bulunan işletmeler arasında pozitif bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Ayrıca yıllık Ar-ge harcamaları ile ürün yeniliği faaliyetlerinde bulunan işletmeler arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

The Relationship Between Private Sector R&D Expenditures and Innovation Activities: A Study on Businesses Operating in Turkey

Abstract

Keywords:

R&D, Innovation, Product, Process, Organization

R&D activities, by their very nature, aim to innovate and improve business elements such as products, services, and processes. This suggests that companies can carry out their innovation activities to a significant extent through R&D applications. However, R&D activities, by their very nature, entail significant investment costs for companies. Based on this idea, the relationship between companies' R&D expenditures and innovative activities has been examined. The study was conducted on innovative businesses operating in Turkey and their R&D expenditures. Based on data from 2004-2021, four separate hypotheses were established by correlating the process, organizational, marketing, and product innovation activities of innovative businesses with private sector R&D expenditures during the same years. The hypotheses were subjected to correlation analysis using the Spearman method via the IBM SPSS Statistics 27 program. The results indicate a positive relationship between annual private sector R&D expenditures and businesses engaged in process, organizational, and marketing innovation activities. Furthermore, no significant relationship was found between annual R&D expenditures and businesses engaged in product innovation activities.

1. GİRİŞ

Yenilik faaliyetleri işletmelerin pazar gücü ve sürdürülebilirliği açısından önemli bir unsurdur. Nitekim küreselleşme, değişen pazar koşulları, ihtiyaçların değişerek günden güne artması gibi faktörler işletmelerin yenilik faaliyetlerine yönelimlerini zorunlu kılmaktadır. Yapılan birçok çalışmada yeniliğin işletmeler açısından önemini ortaya koymaktadır. Nitekim yeniliğin işletmelerin iş performansından (Erdem ve diğerleri, 2011; Gülşen ve Özdemir, 2018), çalışanların işe adanmışlığına (Kasap, 2020), organizasyon yapılarından (Gür ve Genç, 2024), finansal performansına (Eren ve diğerleri, 2005) kadar birçok çıktıyla ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Ancak işletmelerin yeniliğe yönelik faaliyetler icra edebilmesinin başlıca kriteri yeniliği benimseyebilmelerinden geçmektedir. Nitekim Rogers (1962) yeniliğin yayılma teorisiyle yeniliğin benimsenebilmesinin, yeniliğin denenebilir ve test edilebilir olması ile mümkün olacağına işaret etmektedir (Straub, 2009). Bu durum işletmelerin yenilik faaliyetlerine yönelimleri açısından yapısı gereği Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) faaliyetlerinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla işletmelerin belli amaçlar doğrultusunda yenilik faaliyetlerini Ar-Ge üzerinden test edilebilir çalışmalarla gerçekleştirebileceği düşünülmektedir. Ancak Ar-Ge faaliyetleri sektörlerin iç dinamikleri ölçüsünde önemli yatırım maliyetlerini beraberinde getirmektedir. Bu yatırımlar küresel pazarda olduğu gibi Türkiye’de de Ar-Ge harcamaları kalemiyle yıldan yıla artmaktadır. Bu araştırma da yeniliğin öncüllerinden birinin Ar-Ge faaliyetleri olduğunu varsaymaktadır. Bu nedenle işletmelerin yenilik faaliyetlerinin Ar-Ge harcamalarıyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu varsayımlar yıldan yıla değişen Türkiye Ar-Ge harcamaları ile ürün, süreç, pazarlama ve organizasyon faaliyetleri üzerinde yenilik yapan işletmelerin ilişkili olabileceği hipotezini ortaya çıkarmıştır. Varsayılan ilişki TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) yayınladığı raporlar doğrultusunda alınan verilerle incelenmiş, kavramlar açıklanmış, literatür taraması ve teorik alt yapı oluşturulmuş, model üzerinden hipotezler kurularak analiz edilmiştir.

2. TÜRKİYE’DE ÖZEL SEKTÖR AR-GE HARCAMALARI

Türkiye’de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin düzenlenmesini ve teşviklerin gözetimini sağlayan 4691 sayılı kanuna göre Ar-Ge, “Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar” olarak tanımlanmaktadır. Yeni ürünlerin üretimi, ürünlerin yeniden tasarımı ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi gibi bir dizi faaliyeti barındıran Ar-GE çalışmaları (Bulut ve Yenipazarlı, 2020:16), kurumlar için önemli bir harcama kalemini de beraberinde getirmektedir. Bu harcama kalemi işletmeler için ciddi maliyetler ortaya çıkarırken Bilbao-Osorio ve Rodriguez-Pose (2004:3)’e göre işletmelerin süreç ve ürünleri üzerinde yüksek standart elde etmesine ve daha fazla gelir elde ederek büyüme olasılığını artırmasına zemin hazırlamaktadır.

Ayrıca yapılan çalışmalar Ar-Ge yatırımlarının ülke ekonomileri üzerinde de pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Nitekim Kutbay ve Öz (2017) Türkiye’de Ar-Ge yatırımlarındaki %1’lik bir artışın milli geliri %1,08 oranında artıracığını saptamışlardır. Nitekim ulusal ve uluslararası birçok kuruluş yıllardır işletmeler ve dolaylı olarak ülkelerin büyümesinde önemli bir etkiye sahip olan Ar-Ge faaliyetleri üzerine verilere dayalı çeşitli raporlar sunmaktadır. Bu doğrultuda TÜİK her yıl Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge harcamalarına ilişkin verilerini yayınlamaktadır. Bu harcamalar özel sektör, devlet kurum ve kuruluşları, Ar-Ge finans kaynağı, sektör çalışanları, çalışan sayısı gibi birçok boyutta ele alınmaktadır. TÜİK 1990 yılından buyana Ar-Ge faaliyetleri temelinde yayınladığı bütün raporlarında personel, makine-teçhizat ve tesis harcamaları kalemlerine ek olarak 2016 yılı itibarıyla fikri mülkiyet ve bilgisayar yazılım harcamalarını da raporlarına eklemektedir. Veriler yükseköğretim ve devlet harcamalarının yanı sıra özel sektörde de Ar-Ge harcamalarının yıldan yıla arttığını göstermektedir. Özellikle 2012 yılı ve sonrasında yayınlanan raporlar özel sektörün Ar-Ge harcama payının diğer gruplara göre daha yüksek seviyede olduğunu göstermektedir. Nitekim TÜİK (2023) tarafında yayınlanan Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması’na göre mali ve mali olmayan işletmelerin toplam Ar-Ge harcamalarındaki payı %65,1 olurken, yükseköğretimin toplam harcamadaki payı %30’la ikinci sırada yer almıştır. 2004-2021 arası yayınlanan veriler temelinde Ar-Ge harcamaları ve toplam harcamalara göre grupların harcama oranları **Tablo 1**’de verilmiştir.

Tablo 1. Türkiye’de Yıllara Göre Sektörel Ar-Ge Harcamaları (TÜİK, 2024)

	TOPLAM HARCAMA	ÖZEL SEKTÖR HARCAMASI	YÜKSEKÖĞRETİM HARCAMASI	DEVLET HARCAMASI
2004	2,8	0,7	1,9	0,2
2005	3,8	1,2	2,0	0,4
2006	4,3	1,6	2,2	0,5
2007	6,0	2,5	2,9	0,6
2008	6,8	3,0	3,0	0,8
2009	8,0	3,2	3,8	1,0
2010	9,2	3,9	4,2	1,0
2011	11,1	4,8	5,0	1,2
2012	13,0	5,8	5,7	1,4
2013	14,8	7,0	6,2	1,5
2014	17,5	8,7	7,1	1,7
2015	22,7	11,2	9,4	2,1
2016	29,4	14,5	12,4	2,3
2017	36,8	18,4	15,5	2,8
2018	47,8	25,3	18,9	3,5
2019	56,9	31,9	21,9	3,0
2020	69,0	38,5	26,8	3,7
2021	101,7	62,4	34,7	4,5

*Harcamalar: Milyar TL *Toplam ≠ Sektörler: Küsurlar eklenmediğinden kaynaklanmaktadır.

Türkiye’deki Ar-Ge harcamalarının 2023 yılı GSYH (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) içerisindeki payına bakıldığında ise AB’ye (Avrupa Birliği) üye ülkelerin ortalamasından düşük olduğu ancak artış eğiliminde olduğu gözlenmektedir. Nitekim 2023’te AB’nin Ar-GE harcamalarının GSYH içerisindeki payı %2,22 olarak gerçekleşirken (Eurostat, 2024), Türkiye’de bu oran %1,42 olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2024). 2009-2023 arası yükseliş eğilimine giren Türkiye Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payına ilişkin grafik Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının GSYH İçindeki Payı – 2009/2023 (TÜİK, 2024)

3. TÜRKİYE’DE YENİLİK FAALİYETLERİNDE BULUNAN GİRİŞİMLER

İşletmeler yenilik faaliyetleri çerçevesinde verimlilik ve karlılıklarını artırmaktadır. Yenilik işletmelerin mevcut pazar payını artırmasına, yeni pazarlar elde etmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmesine olanak sağlamaktadır (Kuczmarski 1996:9). Dolayısıyla işletmelerin rekabet avantajı sağlayabilmesi için özellikle süreç, organizasyon, pazarlama ve ürünler üzerinde yenilik faaliyetlerinde bulunması önem arz etmektedir. Nitekim TÜİK üç yılda bir Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin ürün, süreç, organizasyon ve pazarlama üzerine yaptıkları yenilik faaliyetlerinin sektörlere göre karşılaştırılmasını içeren verileri yayınlamaktadır.

Özellikle 10 ve üzeri çalışana sahip tüm girişimler içerisinde yenilik faaliyetlerinde bulunan işletmelere odaklanmaktadır.

TÜİK'in (2023), 2020-2021 yıllarını kapsayan raporuna göre yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimlerin toplam girişimlere oranı %39,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran içerisinde iş süreci yenilikçisi girişimlerinin oranı %35, ürün yenilikçisi girişimlerinin oranı %19,8, organizasyon yenilikçisi girişimlerinin oranı %62, pazarlama yenilikçisi girişimlerinin oranı ise %61,4 olarak gerçekleşmiştir. 2004-2021 arası yayınlanan veriler temelinde Türkiye'de faaliyet gösteren yenilikçi girişimlerin yenilik faaliyetleri yüzdesi **Tablo 2'**de verilmiştir.

Tablo 2. Yıllara Göre Türkiye'deki İşletmelerin Yenilik Faaliyetleri Karşılaştırması (TÜİK, 2017; TÜİK, 2023)

	SÜREÇ YENİLİĞİ YAPAN İŞLETMELER	ORGANİZASYON YENİLİĞİ YAPAN İŞLETMELER	PAZARLAMA YENİLİĞİ YAPAN İŞLETMELER	ÜRÜN YENİLİĞİ YAPAN İŞLETMELER
2004	22,6	43,2	29,4	22,0
2005	22,6	43,2	29,4	22,0
2006	19,9	12,7	16,6	21,7
2007	19,9	12,7	16,6	21,7
2008	27,4	24,7	35,5	24,4
2009	27,4	24,7	35,5	24,4
2010	20,4	31,7	34,7	17,7
2011	20,4	31,7	34,7	17,7
2012	26,8	28,5	33,6	22,7
2013	26,8	28,5	33,6	22,7
2014	34,0	34,0	42,0	31,8
2015	34,0	34,0	42,0	31,8
2016	29,0	64,5	60,6	20,9
2017	29,0	64,5	60,6	20,9
2018	30,2	65,6	61,5	19,7
2019	30,2	65,6	61,5	19,7
2020	35,0	62,0	61,4	19,8
2021	35,0	62,0	61,4	19,8

*Veriler (%) cinsinden 2'şer yıllık ortalamaları kapsamaktadır **TÜİK'e göre bir işletme birden fazla yenilik faaliyetinde bulunabileceği için satır toplamları 100'ü vermemektedir.

2017 yılında TÜİK 2016 öncesi verileri içeren yenilik istatistikleri tablosunda süreç, organizasyon, pazarlama ve ürün yeniliği faaliyetlerini tek tablo üzerinde ancak ayrı kalemler olarak yayınlamıştır. Ancak 2023 yılında 2015 sonrası yılları kapsayan tablolarda organizasyon ve pazarlama yeniliği faaliyetlerini iş süreci yenilikçisi girişimler ve iş süreci yeniliği türleri tablosu içinde yayınlamıştır. TÜİK yayınladığı tabloyla yenilik faaliyetlerini mal üretimi veya hizmet sağlama, lojistik, teslimat ve dağıtım, bilgi işlem veya iletişim, muhasebe veya diğer idari işlemler için yöntemler, prosedürleri veya dış ilişkileri düzenlemek için iş uygulamaları, karar verme veya insan kaynakları yönetimini organize etme ve tutundurma, ambalajlama, fiyatlama, ürün yerleştirme veya satış sonrası hizmetler için pazarlama olarak 7 ayrı başlık altında değerlendirmiştir. Bu nedenle çalışma amacına uygun olarak 2015 sonrası yıllarda organizasyon yeniliği yapan işletmeler için karar verme veya insan kaynakları yönetimini organize etme başlığı altındaki veriler kullanılmıştır. Yine araştırmaya uygun olarak pazarlama yeniliği yapan işletmeler için tutundurma, ambalajlama, fiyatlama, ürün yerleştirme veya satış sonrası hizmetler için pazarlama başlığı altındaki veriler kullanılmıştır. Ayrıca TÜİK Ağustos 2025 itibarıyla 2022-2025 yıllarının raporlarını henüz yayınlamadığı için bu yılları kapsayan veriler araştırmaya dahil edilememiştir.

4. ÖZEL SEKTÖR AR-GE HARCAMALARI İLE YENİLİK FAALİYETLERİNDE BULUNAN İŞLETMELER ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ar-Ge faaliyetlerinin temel amacı işletmelerin değişimlere ayak uydurmalarını sağlayarak gelişim ve büyümelerine katkı sağlamaktır. Nitekim işletmeler için gelişim ve büyüme hayatta kalmaları için önemli birer unsurdur. Bu çerçevede Ar-Ge fonksiyonel olarak yeni ürün ve süreçleri geliştirmek, mevcuttaki ürün ve ekipmanlar için yeni kullanım alanları sağlamak, mevcut üretim tekniklerini geliştirirken yeni üretim teknikleri bulmak, rekabet gücünü korumak, verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve yönetim bilişim sistemlerinin

kurulmasını sağlamak gibi amaçları kapsamaktadır (Zerenler ve diğerleri, 2007). Dolayısıyla yeniliğe yönelik amaçları doğrultusunda Ar-Ge'nin ürün, süreç, organizasyon ve pazarlama yeniliği gibi unsurların öncüllerinden biri olabileceği düşünülmektedir. Ancak TÜİK'in 2021 verileri Türkiye'de yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimlerin Türkiye geneline oranla %39'da kaldığını göstermektedir. Dolayısıyla sektör fark etmeksizin işletme yönetimlerinin öncelikle yeniliği benimsemesi gerekmektedir. Bu gerekliliği Rogers (1962) tarafından ortaya atılan yeniliğin yayılma teorisi ile açıklamak mümkündür. Rogers'e göre yenilik sürecinin benimsenmesini ve seçimini etkileyen birçok unsur vardır. Özellikle yeniliğin benimsenme olasılığını en çok artıran faktör yeniliğin denenebilir veya test edilebilir imkanının bulunmasıdır (Straub, 2009). Bu açıdan bakıldığında Ar-Ge süreçlerinin doğası gereği yeniliğin benimsenmesinde tetikleyici bir rol üstlenebileceği düşünülmektedir. Nitekim Türkiye'de teşviklerle desteklenen Ar-Ge faaliyetleri, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları, prototip üretimi, pilot tesisin kurulması, deneme üretimi ve tip testlerin yapılması gibi bir dizi süreçten geçmektedir (Özeroğlu, 2012). Bu faaliyetlere Rogers'ın yeniliğin yayılma teorisi açısından bakıldığında yeniliğin denenebilir veya test edilerek benimsenmesi ile Ar-Ge faaliyetlerini içeren süreçler arasında bir benzeşim olduğu düşünülmektedir. Nitekim bu çalışmanın teorik alt yapısı yeniliğin yayılma teorisi temelinde kurulmuş ve hipotezler bu temel çerçevesinde oluşturulmuştur. Ayrıca literatürdeki çalışmaların çoğu Ar-Ge harcamaları ile yenilik arasındaki ilişkide yenilik kavramına bütüncül açıdan odaklanırken, mevcut çalışmada yenilik uygulamaları işletmelerin dört ayrı faaliyet alanı üzerinden değerlendirilerek hipotezler oluşturulmuştur. Nitekim Jaumotte ve Pain (2005), 1986-2000 yıllarını ve 19 OECD ülkesini kapsayan çalışmasıyla özel sektör Ar-Ge harcamalarının kamuya göre inovasyona yönelimde daha yüksek bir etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir. Dolayısıyla özel sektör Ar-Ge yatırımlarının inovasyon teşviki üzerinde olumlu bir rol oynadığı görülmektedir. Sakarya (2009), ise yaptığı çalışmayla 1990-2006 yılları arasında Türkiye'de kişi başına düşen Ar-Ge harcamaları ve patent başvuru sayılarının inovasyon performansı üzerinde olumlu yönde etkiye sahip olduğunu saptamıştır. Bilbao-Osorio ve Rodriguez-Pose (2004) ise 1995-2000 yıllarını kapsayan çalışmayla, Ar-Ge faaliyetlerine yapılan yatırımların inovasyon sürecini olumlu yönde etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Öte yandan bu yatırımların yeni teknoloji, ürün ve süreçlerin benimsenmesinde ve geliştirilmesinde etkili olduğu saptanmıştır.

Yapılan literatür taraması ve teorik varsayımlar kapsamında işletmelerin dört ayrı faaliyet alanı üzerine kurulan model ve model üzerinden oluşturulan hipotezler ise şöyledir;

Şekil 2. Araştırma Modeli

H₁: Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları ile Süreç Yeniliği Faaliyetlerinde Bulunan İşletmeler Arasında Anlamlı bir İlişki vardır.

H₂: Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları ile Organizasyon Yeniliği Faaliyetlerinde Bulunan İşletmeler Arasında Anlamlı bir İlişki vardır.

H₃: Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları ile Pazarlama Yeniliği Faaliyetlerinde Bulunan İşletmeler Arasında Anlamlı bir İlişki vardır.

H₄: Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları ile Ürün Yeniliği Faaliyetlerinde Bulunan İşletmeler Arasında Anlamlı bir İlişki vardır.

5. METODOLOJİ

Bu çalışma Türkiye’de özel sektörün Ar-Ge harcamaları ile yenilik faaliyetlerinde bulunan işletmeler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın kapsamını Türkiye’de faaliyet gösteren yenilikçi işletmeler ve bu işletmelerin Ar-Ge yatırımlarına ilişkin harcamaları oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri TÜİK tarafından yayınlanan Yenilik Araştırmaları ve Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri raporlarından sağlanmıştır. TÜİK araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında yayınladığı verileri her yıl yayınlarken, yenilik araştırmaları kapsamındaki verileri geçmiş iki yılı baz alarak yayınlamaktadır. Bu nedenle yenilik araştırmaları kapsamındaki veriler yayınlandığı dönemin bulunduğu iki yıla eşit şekilde dağıtılarak analiz edilmiştir. Ağustos 2025 itibariyle yenilik araştırmaları kapsamında 2022’den günümüze olan verilerin henüz yayınlanmamış olması önemli kısıt olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle araştırma-geliştirme faaliyetleri kapsamında 2021 sonrası yayınlanacak veriler analize dahil edilmemiştir. Yine yenilik araştırmaları kapsamında 2004 öncesi yıllara ait verilere ulaşılamaması bir diğer kısıt olarak kendini göstermiştir. Bu durum değişkenler arası ilişkinin 2004-2021 yıllarını kapsayan verilerle analiz edilmesini zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla çalışmadaki örneklem sayısının yetersizliği ve verilerin normal dağılım göstermemesi analizin nonparametrik yöntemlerle test edilmesine zemin hazırlamıştır. Ayrıca literatür taraması sonrası değişkenler teorik açıdan temellendirilerek model oluşturulmuş ve model üzerinden dört ayrı hipotez kurulmuştur. Oluşturulan hipotezler kapsamında değişkenlere IBM SPSS Statistics 27 programı ile öncelikle Kolmogorov-Smirnova ve Shapiro-Wilk yöntemleri kullanılarak normallik testi uygulanmıştır. Sonrasında ise hipotezlere yönelik ilişkileri saptamak için Spearman yöntemi kullanılarak korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon sonuçları, %95 güven aralığında, $p < .05$ anlamlılık düzeyinde ve çift yönlü olarak değerlendirilmiştir. İlişkisel olarak analize tabi tutulan değişkenler sırasıyla Ar-Ge harcamaları ile süreç yeniliği faaliyetlerinde bulunan işletmeler, Ar-Ge harcamaları ile organizasyon yeniliği faaliyetlerinde bulunan işletmeler, Ar-Ge harcamaları ile pazarlama yeniliği faaliyetlerinde bulunan işletmeler ve Ar-Ge harcamaları ile ürün yeniliği faaliyetlerinde bulunan işletmelerdir.

6. BULGULAR

İlişkiye yönelik analize geçilmeden önce değişkenler üzerinde normallik testi uygulanmıştır. Ancak literatürde örneklem büyüklüklerine göre kullanılacak testin yöntemi üzerinde bir uzlaşma sağlanamadığı gözlemlenmiştir. Bazı araştırmacılar örneklem büyüklüğü 30’un üzerinde olduğunda Kolmogorov-Smirnov testinin, 30’un altında olduğunda ise Shapiro-Wilk testinin kullanılmasını önermektedir (Büyüköztürk, 2013). Nitekim Pituch ve Stevens (2016) benzer şekilde Shapiro Wilk yönteminin küçük örneklerde istatistiksel olarak daha güçlü sonuçlar vereceğini belirtmektedir. Öte yandan bazı araştırmacılar Shapiro-Wilk testinin küçük örneklerde gücünün daha düşük olduğunu (Razali ve Wah, 2011), Kolmogorov-Smirnov testinin ise özellikle büyük örneklerde kullanılmasının yerinde olacağını (Pallant, 2016) belirtmektedir. Bu nedenle iki yöntem birlikte kullanılarak değişkenler üzerinde normallik testleri yapılmış ve süreç yeniliği uygulayan işletmeler dışındaki değişkenlerin normal dağılıma uygun olmadığı görülmüştür ($.05 < p = .200 | .091$). Normallik testlerine ilişkin veriler **Tablo 3**’te verilmiştir.

Tablo 3. Normallik Testi

	Kolmogorov-Smirnova			Shapiro-Wilk	
	<i>n</i>	<i>Statistic</i>	p	<i>Statistic</i>	p
Ar-Ge Harcamaları	18	.228	.014	.761	.001
Süreç Yeniliği Uygulayan İşletmeler	18	.143	.200*	.912	.091*
Organizasyon Yeniliği Uygulayan İşletmeler	18	.206	.043	.879	.025
Pazarlama Yeniliği Uygulayan İşletmeler	18	.220	.021	.860	.012
Ürün Yeniliği Uygulayan İşletmeler	18	.237	.009	.810	.002

*p>.05

Verilerin normal dağılıma uygun olmaması nedeniyle hipotezlere yönelik korelasyon analizleri nonparametrik bir yöntem olan Spearman yöntemi kullanılarak yapılmıştır. H_1 'e yönelik yapılan analiz sonucunda Ar-Ge harcamaları ile süreç yeniliği faaliyetlerinde bulunan işletmeler arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuştur ($r=.82$; $.05>p=.001$; $H_1=KABUL$). Nitekim korelasyon katsayı değeri (r), 0,00-0,30 arası düşük, 0,30-0,70 arası orta ve 0,70-1,00 arası yüksek düzeyde bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir (Büyüköztürk, 2002). Bu sonuç Ar-Ge harcamalarındaki her bir birimlik artışın süreç yeniliğine yönelik faaliyetlerde .82 birimlik bir artışa neden olacağını göstermektedir. Dolayısıyla H_1 hipotezi kabul edilmiş ve korelasyon analizine yönelik bulgular **Tablo 4'te** verilmiştir.

Tablo 4. Ar-Ge Harcamaları ile Süreç Yeniliği Faaliyetleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Analiz Bulguları

Spearman Korelasyon	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	p	Ar-Ge Harcamaları
Ar-Ge Harcamaları	18	13,6 m	16,4 m	–	–
Süreç Yeniliği Uygulayan İşletmeler	18	27,25	5,31	.001	.82*

*p<.05; m= Milyar

Bir diğer analiz sonucunda Ar-Ge harcamaları ile organizasyon yeniliği faaliyetlerinde bulunan işletmeler arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu bulunmuştur ($r=.68$; $.05>p=.002$; $H_2=KABUL$). Bu sonuç Ar-Ge harcamalarındaki her bir birimlik artışın organizasyon yeniliğine yönelik faaliyetlerde .68 birimlik bir artışa neden olacağını göstermektedir. Dolayısıyla H_2 hipotezi kabul edilmiş ve korelasyon analizine yönelik bulgular **Tablo 5'te** verilmiştir.

Tablo 5. Ar-Ge Harcamaları ile Organizasyon Yeniliği Faaliyetleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Analiz Bulguları

Spearman Korelasyon	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	p	Ar-Ge Harcamaları
Ar-Ge Harcamaları	18	13,6 m	16,4 m	–	–
Organizasyon Yeniliği Uygulayan İşletmeler	18	40,76	18,66	.002	.68*

*p<.05; m= Milyar

Bir diğer analiz sonucunda ise Ar-Ge harcamaları ile pazarlama yeniliği faaliyetlerinde bulunan işletmeler arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir ($r= .89$; $.05 > p = .001$; $H_3=KABUL$). Bu sonuç Ar-Ge harcamalarındaki her bir birimlik artışın pazarlama yeniliğine yönelik faaliyetlerde .89 birimlik bir artışa neden olacağını göstermektedir. Dolayısıyla H_3 hipotezi kabul edilmiş ve korelasyon analizine yönelik bulgular **Tablo 6**'te verilmiştir.

Tablo 6. Ar-Ge Harcamaları ile Pazarlama Yeniliği Faaliyetleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Analiz Bulguları

Spearman Korelasyon	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>p</i>	Ar-Ge Harcamaları
Ar-Ge Harcamaları	18	13,6 m	16,4 m	–	–
Pazarlama Yeniliği Uygulayan İşletmeler	18	41,70	15,61	.001	.89

* $p < .05$; $m =$ Milyar

Yapılan analiz sonucu Ar-Ge harcamaları ile ürün yeniliği faaliyetlerinde bulunan işletmeler arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır ($r= -.34$; $.05 < p = .157$; $H_4=RED$). Sonuçlar Ar-Ge ve yenilik arasındaki ilişkiler üzerine yapılan çalışmaların aksine Ar-Ge ile ürün yeniliği ilişkisinin anlamsız çıktığını göstermiştir. Veriler incelendiğinde ürün yeniliği yapan işletmelerin özellikle 2016 yılı itibarıyla düşüş eğilimine girdiği görülmüştür. Nitekim 2016 sonrası ürün yenilik yapan işletme verilerinin çıkarılıp, Ar-Ge harcamalarının sadece 2016 öncesi verileri analize dahil edildiğinde anlamlı bir ilişkinin varlığı saptanmıştır. Bu durum 2016 sonrası işletmelerin ürün yeniliğinden çok süreç, organizasyon ve pazarlama faaliyetleri üzerinde yenilik çalışmaları yaptığını ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak H_4 hipotezi reddedilmiş ve analize yönelik korelasyon bulguları **Tablo 7**'te verilmiştir.

Tablo 7. Ar-Ge Harcamaları ile Ürün Yeniliği Faaliyetleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Analiz Bulguları

Spearman Korelasyon	<i>n</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>p</i>	Ar-Ge Harcamaları
Ar-Ge Harcamaları	18	13,6 m	16,4 m	–	–
Ürün Yeniliği Uygulayan İşletmeler	18	22,30	3,93	.157	-.34

* $p < .05$; $m =$ Milyar

7. TARTIŞMA

Araştırma sonuçları özel sektör Ar-Ge harcamalarının işletmelerin uyguladıkları yenilik faaliyetleriyle ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. Özellikle süreç, pazarlama ve organizasyon yeniliği ile Ar-Ge harcamaları ilişkisinin pozitif yönlü olduğu tespit edilmiştir. Ancak ürün yeniliği faaliyetlerinin Ar-Ge harcamalarıyla arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı bulunmuştur. Bu durum Bilbao-Osorio ve Rodriquez-Pose (2004) tarafından yapılan araştırmayla tezatlık içermektedir. Nitekim 1995-2000 yıllarını kapsayan araştırmada Ar-Ge harcamalarının yeni teknoloji, ürün ve süreçlerin benimsenmesinde ve geliştirilmesinde etkili olduğu saptanmıştır. Bu farklılığın 2016 sonrası ürün yenilik faaliyetinde bulunan işletmelerdeki azalma eğiliminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Nitekim TÜİK verileri süreç, organizasyon ve pazarlamanın aksine ürün yeniliği yapan işletme oranlarının gözle görülür şekilde yıldan yıla düştüğünü göstermektedir. Literatür taraması sonrası Ar-Ge ile yenilik arasındaki ilişkiye yönelik az sayıda çalışma olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca yapılan araştırmaların işletmelerin Ar-Ge harcamaları ve yenilik faaliyetleri üzerinde yüzeysel olarak incelendiği, alt boyutlarına çok az değinildiği görülmüştür. Bu nedenle ürün, süreç, pazarlama yenilik faaliyetlerinin yanı sıra muhasebe, finans, insan kaynakları, satış sonrası servis, halkla ilişkiler gibi birçok unsur üzerinde çalışmalar yapılması önerilmektedir. Nitekim tüm birimleriyle bir bütün olarak düşünülmesi gereken işletmelerinde yenilik faaliyetlerini bu perspektiften değerlendirerek Ar-Ge harcamalarını yönlendirmesi gerektiği düşünülmektedir. Çalışma 2004-2021 yıllarını içeren veriler üzerinden ilişkiyi ortaya çıkarmıştır. Ancak bu durum belirli sınırlılıklar sebebiyle zorunlu hale gelmiştir. Birincisi TÜİK henüz 2021 sonrası yenilik araştırma raporunu yayınlamamıştır. İkincisi ise Ar-Ge harcamalarına ilişkin 2004 öncesi verilere ulaşırlarken yenilik faaliyetleri istatistiklerine ilişkin 2004 öncesi verilere ulaşamamıştır. Bu durum 18 yıllık dar bir

veri havuzu ile arařtırmanın sınırlandırılmasına neden olmuřtur. Güncellik aısından alıřma sonrası aıklanacak veriler üzerinden diđer yenilik faaliyetlerini de ierecek řekilde iliřkinin tekrardan ortaya konulması ve iliřki dzeyindeki farklılıklara deđinilmesi literatre katkı vermesi bakımından nemli grlmektedir. Son olarak alıřma Ar-Ge harcamalarının dolaylı olarak iřletmelerin srdrlebilir rekabet gleri üzerinde nemli bir rol oynadıđını ortaya ıkarmıřtır. Bylelikle gnmz deđiřen pazar kořulları, kreselleřme ve artan tketiciler ihtiyaları gz nne alındıđında iřletmelerin yeniliđi benimsemeleri ve bu dođrultuda yatırımlarını artırmaları nerilmektedir.

8. SONU

Yapılan korelasyon analizi sonucu Ar-Ge harcamaları ile sre yeniliđi faaliyetlerinde bulunan iřletmeler arasında pozitif ynde ve yksek dzeyde bir iliřki bulunmuřtur ($r=.82$; $H_1=KABUL$). Bu durum Trkiye’de faaliyet gsteren yeniliki iřletmelerin Ar-Ge yatırım harcamalarının artmasıyla srelerine ynelik yenilik faaliyetlerinin de artacađını gstermektedir. Dolayısıyla zel sektr Ar-Ge harcamalarındaki her bir birimlik artıřın iřletmelerin srelerine ynelik yenilik faaliyetlerine %82’lik bir oranla olumlu yansıtacağı ortaya ıkmıřtır. Dolayısıyla arařtırmanın H_1 hipotezi kabul edilmiřtir.

Ar-Ge harcamaları ile organizasyon yeniliđi faaliyetlerinde bulunan iřletmeler arasındaki iliřki ise pozitif ynl ve orta dzeyli olarak tespit edilmiřtir ($r=.68$; $H_2=KABUL$). Bu sonu H_1 ’e oranla Ar-Ge harcamaları ile organizasyon yeniliđi faaliyetlerinde bulunan iřletmeler arasındaki daha dřk bir iliřkinin varlıđını gstermiřtir. Sonular Trkiye’de faaliyet gsteren yeniliki iřletmelerin Ar-Ge yatırım harcamalarının artmasıyla organizasyonlarına ynelik yenilik faaliyetlerinin de artacađını gstermektedir. Dolayısıyla zel sektrdeki her bir birimlik Ar-Ge harcama artıřının yeniliki iřletmelerin organizasyonlarına ynelik yenilik uygulamalarına %68’lik bir oranda olumlu yansıtacağı ortaya ıkmıřtır. Arařtırma bulguları sonucu H_2 hipotezi kabul edilmiřtir.

Bir diđer sonu Ar-Ge harcamaları ile pazarlama yeniliđi faaliyetlerinde bulunan iřletmeler arasında pozitif ynde ve yksek dzeyde bir iliřki olduđunu gstermiřtir ($r=.89$; $H_3=KABUL$). Bu sonu yksek bir iliřki ortaya koyması sebebiyle H_1 ’e benzerlik gstermiřtir. Bu durum Trkiye’de faaliyet gsteren yeniliki iřletmelerin Ar-Ge yatırım harcamalarının artmasıyla pazarlama uygulamalarına ynelik yenilik faaliyetlerinin de artacađına iřaret etmektedir. Nitekim zel sektrdeki her bir birimlik Ar-Ge harcama artıřının yeniliki iřletmelerin pazarlamaya ynelik yenilik uygulamalarına %89’luk bir oranda olumlu yansıtacağı ortaya ıkmıřtır. Dolayısıyla arařtırmanın H_3 hipotezi kabul edilmiřtir. Son olarak Ar-Ge harcamaları ile rn yeniliđi faaliyetlerinde bulunan iřletmeler arasında herhangi bir iliřki bulunmamıřtır ($.05 < p = .303$; $H_4=RED$). rn yeniliđi yapan iřletmelerin zellikle 2016 yılı itibariyle dřř eđilimine girmesinin bu sonu üzerinde etkili olduđu gzlemlenmiřtir. Nitekim Ar-Ge harcamaları yıldıan yıla artıř gsterirken rn yeniliđi faaliyetlerinin 2016 yılı itibariyle dřř eđilimine girmesi H_1 , H_2 ve H_3 ’n aksine H_4 ’teki negatif ynl anlamsız iliřkiyi aıklamaktadır. Dolayısıyla H_4 hipotezi reddedilmiřtir.

KAYNAKA

- Bilbao-Osorio, B. & Rodrguez-Pose, A. (2004). From R&D to Innovation and Economic Growth in the EU, *Growth and Change*, 35(4), 434-455. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2257.2004.00256.x>
- Bulut, E. ve Yenipazarlı, A. (2020). Endstri 4.0 ve Teknolojinin İstihdam zerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi. *Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies*, 7(2), 15-35. <https://doi.org/10.34232/pjess.722978>
- Bykztrk, ř. (2002). Sosyal Bilimler iin Veri Analizi El Kitabı (2.Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
- Bykztrk, ř. (2013). Sosyal Bilimler İin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Arařtırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Erdem, B., Gkdeniz, A., & Met, . (2011). Yenilikilik ve İřletme Performansı İliřkisi: Antalya’da Etkinlik Gsteren 5 Yıldızlı Otel İřletmeleri rneđi. *Dokuz Eyll niversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakltesi Dergisi*, 26(2), 77-112.
- Eren, E., Alphan, L., & Erol, Y. (2005). Temel Fonksiyonel Yeteneklerin Firmanın Yenilik ve Finansal Performansına Etkileri, *İstanbul Ticaret niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(7), 201-224.
- EUROSTAT, (2025). Gross Domestic Expenditure on Research and Development, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=R%26D_expenditure#Highlights
- Glřen, İ. & ZDEMİR, ř. (2018). Yenilik ve İřletme Performansı: Gıda Odaklı Perakendecilikte Bir Arařtırma. *Afyon Kocatepe niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(3), 291-312. <https://doi.org/10.32709/akusosbil.454028>

- Jaumotte, F. & Pain, N. (2005). An Overview of Public Policies to Support Innovation. *OECD Economics Department Working Papers - No: 456*, OECD Publishing.
- Kasap, M. (2020). Stratejik Yenilik Yönetiminin İşe Adanmışlık Üzerine Etkisi: Aile Şirketlerinde Bir Araştırma. *İşletme Araştırmaları Dergisi Journal of Business Research-Turk* 2020, 12(4), 4351-4364. <https://doi.org/10.20491/isarder.2020.1109>
- Kuczmarski, T.D. (1996). *Innovation: Leadership Strategies for the Competitive Edge*. Chicago: NTC Business Book.
- Kutbay, H. & Öz, E. (2017). Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Uygulanan Vergi Teşviklerinin Karşılaştırılması. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 24(3), 783-802. <https://doi.org/10.18657/yonveek.346187>
- Lazoğlu Gür, G. & Genç, K. Y. (2024). Yenilikçi Şirketlerin Organizasyon Yapıları Perspektifinden Yenilik Performansına Bakış. *Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 10(2), 331-353. <https://doi.org/10.46849/guiibd.1513863>
- Özeroğlu, A. (2012). Türkiyede Ar-Ge Düzenlemeleri ve Uygulamaları. *Öneri Dergisi*, 9(36), 105-114.
- Pallant, J. (2016). *SPSS Survival Manual: A Step By Step Guide to Data Analysis Using SPSS Program* (6th ed.). London: McGraw-Hill Education.
- Pituch, K. A. & Stevens, J. P. (2016). *Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences: Analyses with SAS and IBM's SPSS* (6. Edition). Routledge
- Razali, N. M. & Wah, Y. B. (2011). Power Comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling Tests. *Journal of Statistical Modeling and Analytics*, 2(1), 21-33.
- Sakarya, A.O. (2009). "Variables Affecting Innovation-Related Competitiveness in Turkey". In *Innovation Policies, Business Creation and Economic Development*, (Ed.: Neslihan Aydoğan), Springer Science and Business Media: New York, pp. 63-84.
- Straub, E. T. (2009). Understanding Technology Adoption: Theory and Future Directions for Informal Learning. *Review of Educational Research*, 79(2), 625-649. <https://doi.org/10.3102/0034654308325896>
- TÜİK. (2023). İş Süreci Yenilikçisi Girişimler ve İş Süreci Yeniliği Türleri (Tablo). <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Bilim,-Teknoloji-ve-Bilgi-Toplumu-102>
- TÜİK. (2023). Yenilik İstatistikleri (Tablo). <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Bilim,-Teknoloji-ve-Bilgi-Toplumu-102>
- TÜİK. (2024). Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması (Grafik). <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Arastirma-Gelistirme-Faaliyetleri-Arastirmasi-2023-53803>
- TÜİK. (2024). Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri İstatistikleri (Tablo). <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Bilim,-Teknoloji-ve-Bilgi-Toplumu-102>
- Zerenler, M., Türker, N., & Şahin, E. (2007). Küresel Teknoloji, Araştırma-Geliştirme Ar-Ge ve Yenilik İlişkisi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (17), 653-667.